

Checkliste Datenmanagement

Zu den Kernaufgaben modernen wissenschaftlichen Arbeitens gehört ein versierter und strukturierter Umgang mit Daten. Täglich bearbeiten wir Daten, speichern, verschicken, teilen, kommentieren und löschen sie. *OstData* möchte Ihnen mit dieser Handreichung einige grundlegende Praxistipps zum Datenmanagement an die Hand geben, um so Ihre Arbeitsweise effizient zu strukturieren, Zeit zu sparen und Nerven zu schonen. Die „Checkliste Datenmanagement“ unterstützt Sie mit einfach umzusetzenden Hinweisen, Ihre Daten zweckmäßig zu organisieren, die Nutzung Ihrer Daten für Sie dadurch zu erleichtern, und ggf. eine Auswahl davon als Forschungsdaten zu veröffentlichen.

Daten organisieren

Die Organisation Ihrer Daten bildet die Grundlage, um schnell auf Dokumente und Materialien zugreifen und somit produktiv arbeiten zu können. Achten Sie darauf, folgende Punkte beim Datenmanagement in Ihrem Projekt oder Arbeitsbereich einzuhalten:

Systematische Ordnerstruktur

Legen Sie für jedes Projekt bzw. jeden Arbeitsbereich ein eigenes Verzeichnis an und vermeiden Sie mehr als drei Hierarchieebenen.

Weiterführende Informationen: OstData-Handreichung „[Ordner strukturieren und Dateien benennen](#)“

Aussagekräftige Ordernamen

Ordner sollten inhaltlich zusammengehörende Daten enthalten und entsprechend benannt werden.

Beispiele: OstData_Öffentlichkeitsarbeit; 2022-01-18_OstData_Workshop;

Weiterführende Informationen: OstData-Handreichung „[Ordner strukturieren und Dateien benennen](#)“

Einheitliche Dateibenennung

Der Dateiname sollte aussagekräftige Namenskomponenten, wie z. B. Stichworte, kurze Titel, Initialen der/des Erstellerin/Erstellers, Datum und die Version umfassen sowie keine Sonder- oder Leerzeichen enthalten. Datierungsangaben können im Format JJJJMMTT oder JJJJ-MM-TT/JJJJ_MM_TT zur besseren Lesbarkeit erfolgen.

Beispiele: InterviewHWalter_rus_2017-11-01_v0-2.pdf;

Weiterführende Informationen: OstData-Handreichung „[Ordner strukturieren und Dateien benennen](#)“

Dateiversionierung

Nutzen Sie ein Versionierungsschema etwa nach dem Modell große/kleine Änderung also zum Beispiel Version 1.2. In kollaborativen Projekten sollten Sie über eine automatische Dateiversionierung, etwa mit Hilfe der Software git, nachdenken. Beispiel: OstData_Auswertung_Nutzung_v1-1;

Weiterführende Informationen: OstData-Handreichung „[Publizierte Forschungsdaten versionieren](#)“

Dateiformate

Nutzen Sie in Ihrer Disziplin weit verbreitete, wenn möglich offene Dateiformate, um die Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern zu reduzieren und die Nachnutzung zu erleichtern.

Weiterführende Informationen: OstData-Handreichung „[Dateiformatsempfehlungen](#)“

Datensicherung

Speichern Sie Ihre Daten nach der 3-2-1-Regel: Es sollten mindestens drei Kopien Ihrer Daten vorhanden sein, davon zwei auf verschiedenen Medien und eine Backup-Kopie an einem anderen Ort.

Beispiel: Arbeitsrechner, Netzlaufwerk und Universitätscloud;

Weiterführende Informationen: [forschungsdaten.info: Datenspeicherung und die Lebensdauer von Datenträgern](#)

Backups

Sorgen Sie dafür, dass in regelmäßig wiederkehrendem Rhythmus (am besten automatisch) Backups erstellt werden und prüfen Sie, ob die Dateiwiederherstellung funktioniert.

Weiterführende Informationen: [forschungsdaten.info: Datensicherheit und Backup](#)

Datenlöschung

Prüfen Sie regelmäßig, welche Daten sie sinnvollerweise langfristig benötigen und löschen Sie ggf. nicht mehr benötigte Daten.

Daten erheben

Nachnutzung vor Erhebung

Recherchieren Sie, ob es bereits veröffentlichte Forschungsdaten gibt, die Sie nachnutzen können.

Weiterführende Informationen:

[OstData-Forschungsdatenrepositorium](#)

[Registry of Research Data Repositories](#)

□ **Unterstützung**

Viele Universitäten und Forschungseinrichtungen haben Unterstützungsangebote für das Forschungsdatenmanagement. Nutzen Sie diese Angebote und lassen Sie sich entsprechend beraten. Entsprechende Angebote erfragen Sie am besten bei Ihrer Bibliothek und wenden Sie sich direkt an das *OstData*-Team per E-Mail an ostdata@bsb-muenchen.de.

□ **Rechtliche Aspekte**

Informieren Sie sich, ob bei der Erhebung von Daten besondere rechtliche Aspekte wie Datenschutz, Persönlichkeits- oder Urheberrechte zu beachten sind, insbesondere bei personenbezogenen Daten wie Interviews.

Weiterführende Informationen: osmikon.de: [Forschungsdaten und rechtliche Aspekte](#)

□ **Fachspezifische Hinweise**

Beachten Sie fachspezifische Hinweise, etwa von Fachgesellschaften, zur Datenerhebung und -sammlung, z. B. für Korpora oder Editionen.

Weiterführende Informationen: [DFG – Fachspezifische Empfehlungen zum Umgang mit Forschungsdaten](#)

Datenmanagement und Datendokumentation

□ **Datenmanagementplan**

Ein Datenmanagementplan unterstützt Sie dabei, das Datenmanagement zu organisieren, entsprechende Ressourcen einzuplanen und Veröffentlichung von Forschungsdaten strukturiert zu begleiten. Gerne unterstützen wir Sie beim Erstellen Ihres Datenmanagementplans, wenden Sie sich dafür an das *OstData*-Team per E-Mail an ostdata@bsb-muenchen.de.

Weiterführende Information: *OstData*-Handreichung „[Datenmanagementpläne erstellen und pflegen](#)“

□ **Datendokumentation**

Eine gute Dokumentation bei der Erhebung und Verarbeitung von Daten ist wichtig für deren Analyse und Nachnutzung – zunächst einmal für Sie selbst, aber auch für andere Forschende. Dokumentieren Sie daher Inhalte und Umstände der erhobenen oder gesammelten Daten, etwa mit Hilfe kurzer Textdateien (.txt), die Sie gemeinsam mit den Daten im entsprechenden Ordner ablegen. Zur Dokumentation Ihrer Daten können Sie sich auch überlegen, dateiinterne Metadaten zu vergeben, um etwa bei Fotografien den Aufnahmeort und -zeitpunkt zu speichern oder Textdokumenten Ihre(n) Verfasser*in zu zuordnen. Ihre zuständigen IT- oder FDM-Kolleg*innen unterstützen Sie zu diesem Thema.

Weiterführende Informationen: *OstData*-Handreichung „[Template einer Readme-Datei](#)“

Weiterführende Literatur und Materialien

OstData-Community auf Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ostdata/> [03.08.2022].

Forschungsdaten.info (2021): Themenbereich „Professioneller Umgang mit Forschungsdaten“. <https://www.forschungsdaten.info/themen/> [04.03.2022].

Gerlach, Roman; Rex, Jessica; Lang, Kevin; Neute, Nadine; Schwartz, Volker (2020). 23 Research Data Management Things: Home Office Edition. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3775582>.

Titel: Checkliste Datenmanagement

*Autor*innen:* Frank, Ingo (Orcid: [0000-0003-0372-3637](https://orcid.org/0000-0003-0372-3637)); König, Sandra (Orcid: [0000-0002-0615-0523](https://orcid.org/0000-0002-0615-0523)); Körfer, Anna-Lena (Orcid: [0000-0002-1644-5042](https://orcid.org/0000-0002-1644-5042)); Schwarten, Martin (Orcid: [0000-0002-1227-8160](https://orcid.org/0000-0002-1227-8160)); Štanzel, Arnošt ([0000-0002-4686-8185](https://orcid.org/0000-0002-4686-8185)); Valena, Peter (Orcid: [0000-0003-2673-2974](https://orcid.org/0000-0003-2673-2974)).

Datum: 03.08.2022

Version: 1.0

Empfohlene Zitierweise: Frank, Ingo; König, Sandra; Körfer, Anna-Lena; Schwarten, Martin; Štanzel, Arnošt, Valena, Peter (2022): Checkliste Datenmanagement. Version 1.0. OstData.

Lizenzhinweis:

Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz (CC-BY 4.0)

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OSTDATA

Bereitgestellt im Rahmen von OstData

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 413708228

www.ostdata.de